

La odontogeriatría en la formación y superación de especialistas en Cuba

Geriatric Dentistry in the training and improvement of specialists in Cuba

Dachel Martínez Asanza^{1*} <https://orcid.org/0000-0002-1830-7137>

Adania Siva Guanche Martínez¹ <https://orcid.org/0000-0002-2782-3969>

Ana Clara Reyes Puig² <https://orcid.org/0000-0001-6939-7729>

¹Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas Victoria de Girón. La Habana, Cuba.

²Facultad de Estomatología "Raúl González Sánchez". La Habana, Cuba.

*Autor para la correspondencia. Correo electrónico: dachelmtnez@infomed.sld.cu

RESUMEN

Introducción: El envejecimiento de la población mundial en el nuevo milenio propicia que la atención al paciente geriátrico se mantenga como tema trascendental dentro de la literatura especializada contemporánea.

Objetivo: Ofrecer una visión actual sobre el tratamiento de la odontogeriatría en los planes y programas de estudio en Cuba.

Desarrollo: Se realizó una revisión bibliográfica en la literatura científica de los últimos 5 años a la fecha, en idioma español e inglés y se utilizaron preferentemente las bases de datos Ebsco, Pubmed y SciELO. Se consultaron artículos que abordaran la temática de la odontogeriatría en los currículos de estudio del pregrado en la carrera de estomatología y cómo se maneja la especialización desde el posgrado. Se hizo un análisis comparativo del tratamiento de esta disciplina en el ámbito mundial, de modo que se constató la necesidad de actualizar los planes y programas de estudio de la carrera de estomatología en Cuba, en aras de contribuir a una formación más integral del estudiante y de suplir esta carencia en los profesionales de la estomatología.

<http://scielo.sld.cu>

<http://www.revmedmilitar.sld.cu>

Bajo licencia Creative Commons

Conclusiones: En Cuba resulta una necesidad, elevar la capacitación del estomatólogo, tanto en el pregrado como en el posgrado, en temas de odontogeriatría, con el fin de procurar una mayor calidad de vida de la población adulta mayor.

Palabras clave: adulto mayor; anciano; odontogeriatría.

ABSTRACT

Introduction: The aging of the world population in the new millennium favors that attention to the geriatric patient remains a transcendental subject within contemporary specialized literature.

Objective: To offer a current vision on the treatment of the Geriatric Dentistry in Cuban plans and study programs.

Development: A bibliographic review was carried out assuming the scientific literature of the last 5 years to date, in English and Spanish, using the databases Ebsco, Pubmed and Scielo. There were consulted articles that approached the Geriatric Dentistry thematic in the undergraduate study curricula of the Dentistry career and how the specialization is managed from the postgraduate level. A comparative analysis of the treatment of this Dentistry discipline was carried out worldwide, so the necessity to update the Dentistry study in Cuban plans and programs was confirmed, in order to contribute to a more comprehensive student training and fill this lack in Dentistry professionals.

Conclusions: it is a necessity to increase dentists' training about Geriatric Dentistry in Cuban undergraduate and postgraduate studies in order to achieve a higher life quality in older population.

Keywords: older; aging; geriatric dentistry.

Recibido: 29/07/2019

Aprobado: 15/02/2020

<http://scielo.sld.cu>

<http://www.revmedmilitar.sld.cu>

Bajo licencia Creative Commons

INTRODUCCIÓN

"(...)La odontogeriatría constituye la atención de la salud bucal en personas de 60 o más años y adultos de cualquier edad, cuyo estado general esté significativamente influenciado por procesos degenerativos y enfermedades que se asocian habitualmente con la persona mayor(...)⁽¹⁾

Esta especialidad surge en EE.UU., en los años 60, promovida por estomatólogos estudiosos de la salud bucodental de la personas mayores, con un enfoque geriátrico.^(1,2)

El envejecimiento de la población mundial en el nuevo milenio propicia que la atención al paciente geriátrico se mantenga como tema importante dentro de la literatura especializada contemporánea,^(3,4,5) dado que la salud en la tercera edad se ha convertido en una necesidad social, que de no visualizarse por parte de los profesionales de este sector, los sistemas de salud no se encontrarían capacitados para brindar atención estomatológica a la creciente población de este grupo etario dentro de los servicios de salud.⁽³⁾

Muchos países^(6,7) han prestado atención a esta especialidad e implementado diferentes formas de superación profesional o bien, han introducido este tema en sus planes de estudio. Sin embargo, todavía se advierten carencias en la formación de especialistas estomatólogos que con una formación adecuada, se dediquen a la atención del paciente geriátrico, específicamente en Cuba, donde a pesar de constituir una necesidad, es insuficiente el tratamiento a este tema en artículos científicos y en la propia práctica de la atención de salud bucal.

En este artículo se aborda el tema de la odontogeriatría en el mundo y muy especialmente en Cuba, en la cual se trata como tema del pregrado y como una maestría en el posgrado, la importancia de estos estudios y su trascendencia en una sociedad en la cual crece exponencialmente la población geriátrica.

Algunos países en desarrollo, especialmente América Latina, el Caribe y Asia, experimentan crecimientos en la población de adultos mayores y por tanto, se requiere en ellos una atención a esta especialidad en cuanto a la formación y superación de los especialistas en estomatología, de modo que se pueda contar con el personal capacitado para atender debidamente al paciente geriátrico.^(8,9,10)

En el año 2014, el Colegio Internacional de Prótesis consideró que la odontogeriatría debía ser incluida como uno de los cursos de primer orden en los programas curriculares del posgrado en prótesis,^(10,11) necesidad fundamentada en la alta demanda de población geriátrica que acude a los servicios estomatológicos.

Al revisar la bibliografía especializada, se plantea que esta disciplina es estudiada como posgrado en países como EE.UU., Nueva Zelanda, Australia, Reino Unido, países escandinavos, Chile, Argentina, Irlanda, Japón, México, los Países Bajos y España, entre otros,^(6,7) pues se requieren estomatólogos conocedores de las particularidades y características de la atención a la salud bucal del paciente geriátrico, problema suscitado precisamente por las demandas actuales de la población de estas edades. No obstante, se reitera que existe poca profundidad en el tratamiento de este tema en los currículos de estudio en el pregrado de la carrera de estomatología en dichos países.

Es de destacar que en el año 2001, Brasil fue el primer país en reconocer la odontogeriatría como una especialidad⁽¹²⁾ y no solo como un posgrado, que es como está considerada en Cuba, donde solamente se aborda en los programas de estudio como un subtema, dentro de los programas de cuarto año en la asignatura Atención integral a la familia II, en el plan de estudio D.⁽¹³⁾

Al consultar la bibliografía especializada en Cuba, no se hallan artículos acerca de la forma en que se trata esta disciplina en el posgrado. Solamente se han expresado sugerencias de que se estudie como un módulo dentro de la Estomatología general integral y que se implemente su profundización en el Técnico de atención estomatológica.

En Cuba la población de la tercera edad supera el millón y medio de habitantes y se espera que en los próximos 50 años sea el país del Tercer Mundo más envejecido,^(8,9,10) pues los logros alcanzados en el sector de la salud pública, en combinación con otros factores demográficos, propician que la esperanza de vida al nacer se encuentre por encima de los 75 años de edad.

Además, hay que considerar que el paciente geriátrico en el Sistema Nacional de Salud cubano constituye un grupo priorizado, tanto para la atención médica como estomatológica.

Se realizó una revisión bibliográfica en la literatura científica de los últimos 5 años a la fecha, en idioma español e inglés y se utilizaron preferentemente las bases de datos Ebsco, Pubmed y SciELO. Se realizó una selección de artículos que abordaran la temática de la odontogeriatría en los currículos de estudio del pregrado en la carrera de estomatología y cómo se maneja la especialización desde el posgrado.

Teniendo en cuenta la escasa presentación de reportes en la literatura científica sobre el manejo de esta disciplina en los currículos de estudio, tanto en el pregrado, como en el posgrado en Cuba, es propósito especial de este trabajo ofrecer una visión actual sobre su tratamiento en los planes y programas de estudio en el país.

DESARROLLO

Panorámica mundial y cubana de la atención al paciente geriátrico en el currículo de estudios de la carrera de estomatología en pregrado:

Desde el año 1970, a nivel mundial se evidencia en la literatura académica la necesidad de elevar las habilidades en odontogeriatría en el currículo de estudios. Numerosas publicaciones internacionales presentan contenidos sobre esta disciplina dentro de los planes de estudio.^(14,15,16,17,18)

Ya en el año 2000, en casi todo EE.UU., Canadá y los colegios dentales de Europa, habían integrado al menos algunos contenidos de esta disciplina en su currículo de estudios.^(19,20,21) Sin embargo, en cuanto al formato, la extensión y el enfoque de la educación en odontogeriatría ha variado considerablemente con en el curso de los años.^(20,21)

Actualmente esta constituye una nueva disciplina curricular que recién comienza a cursarse en algunas facultades de América Latina.⁽²⁾

En el actual plan de estudio D de la carrera de estomatología en Cuba, existe una asignatura denominada "Atención integral a la familia II", cuyo primer tema es titulado Atención estomatológica integral a la familia y posee un subtema, denominado "El paciente geriátrico", dentro del cual se abordan los contenidos relacionados con el cuidado del paciente que no se puede desplazar en su casa, el manejo odontológico del anciano, las barreras para la atención estomatológica del anciano y el servicio de prevención dental para el adulto mayor.⁽¹³⁾ Estos constituyen los conocimientos básicos del egresado de la carrera de estomatología, los cuales se imparten en el cuarto año, y que pudiesen ser abordados con mayor profundidad al retomarse como un tema dentro de la asignatura y no como un subtema como está estipulado en el plan de estudio. Es de destacar que no existieron variaciones en relación con el anterior plan de estudio C, vigente hasta el año 2011.

Situación del currículo de estudios del programa de formación del Técnico en Atención Estomatológica en Cuba:

Recientemente autores cubanos, como *Ramos Lorenzo* y otros,⁽²¹⁾ exponen la necesidad de que el técnico en atención estomatológica posea sólidos conocimientos sobre las peculiaridades del paciente geriátrico, para la ejecución de actividades educativas, tanto en la consulta, como en la comunidad, es decir con enfoque biopsicosocial, así como que este conozca los cambios fisiológicos del envejecimiento y su repercusión en la cavidad bucal, de modo que le permita establecer correctamente los vínculos

comunicativos con estos pacientes, para poder trabajar de conjunto con el estomatólogo y elevar la calidad de vida de los pacientes de este grupo etario.

La anterior propuesta, aunque no se ha puesto en vigor, evidencia la necesidad de que en los currículos de estudios se tenga en cuenta la importancia de incluir el tema de la odontogeriatría.

Situación del posgrado en la formación del especialista en Estomatología general integral en Cuba

Por otra parte, en el posgrado, autores cubanos como *Cepero Santos* y otros,⁽²⁾ plantean la necesidad de una reestructuración en el plan analítico de la especialidad de Estomatología General Integral (EGI); en este artículo, los autores exponen la necesidad de la inclusión de un módulo con contenidos que propicien el desarrollo de habilidades en el manejo de la población geriátrica en los residentes y futuros especialistas, ya que el plan de estudio de esta especialidad no posee, en estos momentos, temas específicos relacionados con la atención al paciente geriátrico.

En este sentido, las autoras consideran que esta carencia es digna de ser subsanada, debido a la importancia que adquiere el paciente geriátrico en la sociedad cubana actual.

Estas propuestas existentes en la literatura científica cubana son muestras de las preocupaciones de los profesionales de la estomatología ante una población envejecida con altas demandas y exigencias en la calidad de la atención estomatológica.

Capacitación de estomatólogos en posgrado de odontogeriatría:

La atención al paciente geriátrico requiere de competencias más complejas, que deben ser abordadas en la formación de posgrado, tanto por los especialistas en EGI, como por especialistas en prótesis, periodoncia, cirugía maxilofacial, que son especialidades de la estomatología en cuyo accionar reciben gran demanda de estos pacientes en los servicios prestados en las clínicas estomatológicas.

Por otro lado, la especialidad de ortodoncia, aunque no tiene igual demanda en Cuba por parte de la población geriátrica, sí existe la necesidad de que los ortodoncistas también realicen estudios avanzados en odontogeriatría, pues son frecuentes en el adulto mayor los casos de urgencias estomatológicas, como las disfunciones de la articulación témporomandibular⁽²²⁾ y otras, que requieren de este especialista para darles atención, y por tanto, su capacitación constituye un reto como para todo profesional de la estomatología.

En Cuba, aunque la odontogeriatría no constituye una especialidad, desde el año 2007, en aras de contribuir a la formación y perfeccionamiento de los estomatólogos en este perfil, la Facultad de

Estomatología de La Habana "Raúl González Sánchez" ha trabajado en función de la capacitación de los estomatólogos en esta especialidad y ello ha contribuido a profundizar y actualizar los conocimientos en materia de atención estomatológica integral al paciente geriátrico, de modo que ya se han realizado varias ediciones de esta maestría.

En el año 2019, la maestría de odontogeriatría cuenta con 4 graduaciones, con 117 másteres y se inicia una quinta edición.

Esta maestría, ha dado respuesta al problema de la preparación de los profesionales de la estomatología para afrontar las necesidades de atención al envejecimiento poblacional y sus consecuencias en la salud bucal de los adultos mayores. En el 2015, al ser evaluada por la Junta de Acreditación Nacional, obtuvo el nivel de certificada.⁽²³⁾

Constituye un reto para el país elevar la calidad en la formación del estomatólogo, tanto el pregrado como en el posgrado, para facilitar su accionar con el paciente geriátrico y especialmente, en temas de envejecimiento para que comprendan los cambios generales y bucomaxilofaciales que se presentan en estos pacientes, lo cual les permitirá un adecuado manejo, según las individualidades en este grupo poblacional, en aras de mejorar su calidad de vida, y así transformar el proceso salud - enfermedad hacia niveles óptimos de salud.⁽²⁵⁾

Papel del estomatólogo en la atención integral al paciente geriátrico:

De forma general, los profesionales de la salud y en particular los estomatólogos están conscientes de las necesidades individuales de la salud bucal en los pacientes geriátricos.⁽²⁶⁾ Profundizar en el conocimiento de las características de estos potenciará un abordaje más específico para su atención.

El estomatólogo debe ser activo y proactivo al realizar una atención con enfoque preventivo y garantizar que esta se haga con calidad. También debe tener en cuenta la presencia de factores de riesgo como atributos que pueden condicionar y desarrollar enfermedades como trastornos sistémicos crónicos de inicio temprano, estilos de vida inadecuados, así como un deficiente estado nutricional.^(25,26) Además, otro factor a considerar es lograr que no se produzcan iatrogenias estomatológicas.⁽²⁶⁾ Por estas razones, resulta necesario elevar la calidad en la preparación del profesional egresado de la carrera de estomatología, para así estar a tono con las exigencias de la universidad actual y la sociedad contemporánea.

En concordancia con otras investigaciones,^(7,24,25,26) las autoras plantean que la salud bucal constituye un predictor de calidad de vida; la autopercepción que posea el individuo en lo que concierne a su salud bucal y el impacto que genere en su calidad de vida, se estima como un componente importante de su salud general.

En la sociedad contemporánea es posible conservar una buena salud bucal hasta edades avanzadas de la vida, por lo cual deben formarse los especialistas que sean capaces de enfrentar enfermedades bucodentales padecidas habitualmente por los adultos mayores. De este modo, los profesionales de la estomatología podrán atender de forma oportuna la creciente demanda de atención de pacientes geriátricos en los servicios de estomatológicos del país.

En Cuba, la necesidad de elevar la capacitación del estomatólogo en temas de odontogeriatría, resulta imprescindible, tanto en el pregrado, como en el posgrado.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Chávez Reátegui BC, Manrique Chávez JE, Manrique Guzmán JA. Odontogeriatría y gerodontología: el envejecimiento y las características bucales del paciente adulto mayor: Revisión de literatura. Rev Estomatol Herediana. 2014[acceso: 31/07/2019];24(3):[aprox. 21 p.]. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/4215/421539382010.pdf>
2. Cepero Santos A, González Ávila YC. La odontogeriatría en la especialidad de estomatología general integral: una nueva propuesta. Medimay. 2016[acceso: 31/07/2019];23(1):[aprox. 12 p.]. Disponible en: <https://revcmhabana.sld.cu/index.php/rcmh/article/view/992>
3. Cañizares Obregón J, Yanes Ruiz Y, Rubio Ríos G, Rodríguez Pimienta E. Influencia de un programa educativo en adultos mayores. Área norte. Sancti Spíritus 2009-2011. Gac Méd Espirit. 2015 May-Ago[acceso: 31/07/2019];17(2):[aprox. 11 p.]. Disponible en: https://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1608-89212015000200004
4. Rodríguez Cabrera A, Collazo Ramos M, Álvarez Vázquez L, Calero Ricardo J, Castañeda Abascal I, Gálvez González A. Necesidades de atención en salud percibidas por adultos mayores cubanos. Rev cuba salud pública. 2015[acceso: 31/07/2019];41(3):[aprox. 15 p.]. Disponible en: <https://search.ebscohost.com/login.aspxdirect=true&db=lth&AN=10937-3955&lang=es&site=eds-live>

5. MacEntee MI. How should we educate dental geriatricians?. *Gerodontology*. 2013[acceso: 31/07/2019];30(2):[aprox. 18 p.]. Disponible en:
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/ger.12057>
6. León S, Giacaman Rodrigo A. Realidad y desafíos de la salud bucal de las personas mayores en Chile y el rol de una nueva disciplina: Odontogeriatría. *Rev méd Chile*. 2016 Abr[acceso: 31/07/2019];144 (4):[aprox. 13 p.]. Disponible en:
https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872016000400011&lng=es
7. Laplace Pérez BN, Legrá Matos SM, Fernández Laplace J, Quiñones Márquez D, Piña Suárez L, Castellanos Alместoy L. Enfermedades bucales en el adulto mayor. *CCM*. 2013 Oct-Dic[acceso: 31/07/2019];17(4):[aprox. 13 p.]. Disponible en:
https://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1560-43812013000400008&lng=es
8. Cuba. Ministerio de Salud Pública. Dirección Nacional de Estadísticas. Anuario Estadístico de Salud. La Habana: MINSAP; 2018[acceso: 31/07/2019]. Disponible en:
<https://files.sld.cu/bvscuba/files/2019/04/Anuario-Electr%C3%B3nico-Espa%C3%B1ol-2018-ed-2019-compressed.pdf>
9. Pérez Hernández LY. Salud periodontal en gerontes de casas de abuelos en Pinar del Río. *Rev cienc méd pinar río*. 2015 Abr[acceso: 31/07/2019]; 19 (2):[aprox. 13 p.]. Disponible en:
https://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S156131942015000200004&lng=en
10. Gross M, Maeda Y. International College of prosthodontists reports on post-graduate prosthodontics, *J Prosthodont Res*. 2014 Jul[acceso: 31/07/2019]; 58(3):[aprox. 13 p.]. Disponible en:
[https://www.journalofprosthodonticresearch.com/article/S1883-1958\(14\)00061-9/fulltext](https://www.journalofprosthodonticresearch.com/article/S1883-1958(14)00061-9/fulltext)
11. Murray Thomson W, Sunyoung M. An ageing population poses dental challenges. *SDJ*. 2014 Dic[acceso: 31/07/2019];35:[aprox. 26 p.]. Disponible en:
<https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0377529114200095?token=-961FF2035EC455E2A34B205-A02ABF7A6C6C15ED3C4A1B8CC9509FFA7977C49AE14CCF6500-8DC7D30236C8D4B5B09916E>
12. Marchini L, Brunetti Montenegro FL, Ettinger R. Gerodontology as a dental specialty in Brazil: What has been accomplished after 15 years?. *Braz Dent Sci*. 2016 Abr-Jun[acceso: 31/07/2019];18(4):[aprox. 13 p.]. Disponible en:
<https://www.scielo.br/bds/article/1804/180400004>

31/07/2019];19(2):[aprox. 15 p.]. Disponible en:

<https://ojs.ict.unesp.br/index.php/cob/article/download/1254/1022>

13. Comisión de Carrera. Plan D de la Carrera de Estomatología. Programa de Disciplina Estomatología General Integral del Plan D. La Habana: Dirección Nacional de Estomatología; 2011.

14. Moshman J, Warren G, Blandford D, Aumack L. Geriatric dentistry in the predoctoral curriculum. J Dent Educ. 1985[acceso: 31/07/2019]; 49(10):[aprox. 18 p.]. Disponible en:

<https://www.jdentaled.org/content/49/10/689>

15. Leake J. The history of dental programs for older adults. J Can Dent. 2000 Jun[acceso: 31/07/2019];66(6):[aprox. 19p.]. Disponible en: <https://cda-adc.ca/jcda/vol-66/issue-6/316.pdf>

16. Shah N. Teaching, learning and assessment in geriatric dentistry: researching model of practice. J Dent Educ. 2010[acceso: 31/07/2019]; 74(1):[aprox.19p.]. Disponible en:

<https://www.jdentaled.org/content/74/1/20.long>

17. Slack-Smith LM, Hearn L, Wilson DF, Wright FAC. Geriatric dentistry, teaching and future directions. Aust Dent J. 2015[acceso: 31/07/2019];60(Suppl 1):[aprox. 19p.]. Disponible en:

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/adj.12291>

18. Ruiz Núñez MR, Gue Martini J, Joesting Siedler M; Schaefer Ferreira de Mello AL. Geriatric dentistry teaching and the curricular guidelines in dental schools in South American countries. Rev bras geriatr gerontol. 2017[acceso: 31/07/2019];20(6):[aprox. 19p.]. Disponible en:

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-98232017000600826&lng=en

19. Preshaw P, Mohammad A. Geriatric dentistry education in European dental schools. Eur. J Dent Educ. 2005[acceso: 31/07/2019]; 9(2): [aprox. 20p.]. Disponible en:

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1600-0579.2004.00357.x>

20. Nitschke I, Neitzel M, Sobotta BAJ. Development of undergraduate gerodontology courses in Austria, Germany and Switzerland 2004-2014. Eur J Dent Educ. 2018[acceso: 31/07/2019];22(3):[aprox. 10p.]. Disponible en:

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/eje.12294>

21. Ramos Lorenzo M, Frade Pérez E, Hernández Varea J, Cantillo Estrada E. Propuesta de contenidos de Odontogeriatría en la formación del Técnico en Atención Estomatológica. Rev cubana tecnol salud.

<http://scielo.sld.cu>

<http://www.revmedmilitar.sld.cu>

2016[acceso: 31/07/2019];7(1):[aprox. 31p.]. Disponible en:

<https://revtecnologia.sld.cu/index.php/tec/article/download/656/696>

22. Sánchez Rodríguez R, Souto Román MC, Rosales Corría EN, Pardías Milán LC, Guerra López AM. Enfermedades bucales que constituyen urgencias estomatológicas. Multimed. 2015[acceso: 31/07/2019];19(3):[aprox. 20p.]. Disponible en:

<https://www.revmultimed.sld.cu/index.php/mtm/article/view/361/505>

23. Barciela González Longoria MC, Grau León IB, Urbizo Vélez J, Soto Cantero L, Sosa Rosales M. Formación de recursos humanos en estomatología, su impacto en la salud bucal de la población. Educación Médica Superior. 2017[acceso: 31/07/2019];31(2):[aprox. 17p.]. Disponible en:

<https://ems.sld.cu/index.php/ems/article/view/1132/511>

24. Blanco Mederos FM. Consideraciones actuales sobre la Estomatología geriátrica y su importancia para una longevidad saludable. Rev Méd Electrón. 2017[acceso: 31/07/2019];39(1):[aprox. 13p.].

Disponible en: <https://www.revmedicaelectronica.sld.cu/index.php/rme/article/view-/1761/3273>

25. León Araya S. Odontogeriatría. Rumbos TS. 2010[acceso: 31/07/2019];(5):[aprox. 35p.].

Disponible en: <https://revistafacso.ucentral.cl/index.php/rumbos/article/view/170/165>

26. Rodríguez Fuentes M, Arpajón Peña Y, Herrera López IB. Autopercepción de salud bucal en adultos mayores portadores de prótesis estomatológica. Rev haban cienc méd. 2016[acceso: 31/07/2019];15(1):[aprox. 16p.]. Disponible en:

https://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-519X2016000100007&lng=es

Conflictos de intereses

No se declaran conflictos de intereses.